

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ В ТРАХЕИ ВЫЗВАННОЙ МОДЕЛИРОВАННОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Харибова Е.А., Тешаев Ш.Ж., Мелиев Ф.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены данные о том, что лимфоидные образования в трахеи крысы не одинаково реагируют на воздействие моделированного артрита в зависимости от срока эксперимента. В лимфоидных образованиях к окончанию 1-го месяца эксперимента начинает увеличиваться их количественный состав и площадь распределения расположенных непосредственно в эпителии и собственной пластинке слизистой оболочки до 20-40 клеток. В конце 2 месяца эксперимента изменения преимущественно обнаруживаются в лимфоидных образованиях подслизистой основы количество клеток нарастает до 80-100. Изучение экспрессии маркера Ki-67 в трахеи, показало что, она составляет 12,21%. Это может свидетельствовать о том, что в данной модели ревматоидного артрита, несмотря на активизацию лимфоидной ткани, процесс пролиферации клеток отстает на этом фоне и не достигает высоких значений.

Ключевые слова: Ревматоидный артрит, внутренние органы, лимфоидные образования трахеи, белые беспородные крысы, иммуногистохимия, маркер Ki-67.

ASSESSMENT OF MORPHOFUNCTIONAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL REACTIVITY IN THE TRACHEA INDUCED BY SIMULATED RHEUMATOID ARTHRITIS

Kharibova E.A., Teshayev Sh.J., Meliev F.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents data showing that lymphoid formations in the rat trachea respond differently to the effects of simulated arthritis depending on the duration of the experiment. By the end of the first month, the number and distribution area of lymphoid cells located directly in the epithelium and lamina propria of the mucosa begin to increase, reaching 20–40 cells. By the end of the second month, changes are mainly observed in the submucosal lymphoid formations, where the number of cells increases to 80–100. The study of Ki-67 marker expression in the trachea showed a level of 12.21%. This may indicate that, in this model of rheumatoid arthritis, despite the activation of lymphoid tissue, the process of cell proliferation lags behind and does not reach high values.

Keywords: Rheumatoid arthritis, internal organs, tracheal lymphoid formations, white outbred rats, immunohistochemistry, Ki-67 marker.

ТРАХЕЯДА МОДЕЛЛАШТИРИЛГАН РЕВМАТОИД АРТРИТ САБАБЛИ ЮЗАГА КЕЛГАН МОРФОФУНКЦИОНАЛ ВА ИММУНОГИСТОКИМЁВИЙ РЕАКТИВЛИКНИ БАҲОЛАШ

Харибова Е.А., Тешаев Ш.Ж., Мелиев Ф.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада каламушлар трахеясининг лимфоид тузилмалари моделлаштирилган артрит таъсирига эксперимент вақтига қараб турлича жавоб бераётгани ҳақида маълумотлар келтирилган. Экспериментнинг 1-ой охирига келиб, эпителий ва шиллиқ парда негизда жойлашган лимфоид тузилмаларда ҳужайралар сони ва уларнинг тарқалиши майдони ортгани, тахминан 20–40 ҳужайрагача етиши қайд этилган. 2-ой охирида эса ўзгаришлар асосан шиллиқ ости асосидаги лимфоид тузилмаларда кузатилган бўлиб, ҳужайралар сони 80–100 гача кўпайган. Трахея тўқимасида Ki-67 маркерининг экспрессияси ўрганилганда, у 12,21% ни ташкил этгани аниқланган. Бу эса, моделлаштирилган ревматоид артрит шароитида лимфоид тўқималар фаоллашган бўлса-да, ҳужайралар пролиферацияси орқада қолаётгани ва юқори даражаларга етмаётганидан далолат беради.

Калит сўзлар: ревматоид артрит, ички органлар, трахея лимфоид тузилмалари, оқ зотсиз каламушлар, иммуногистохимё, Ki-67 маркери.

e-mail: xaribova.elena@bsmi.uz, teshayev@bsmi.uz

Актуальность. На современном этапе в морфологии и оториноларингологии актуальным является исследование влияния ревматоидного артрита на органы дыхания, с целью выявления первичности возникновения начала воспалительного процесса при ревматоидном артрите в органах дыхания или в костно-суставном аппарате.

Как показывают многочисленные исследования ревматоидный артрит вызывает осложнения практически во всех органах и системах организма.

В центральной нервной системе при воздействии ревматоидного артрита формируется изменения начиная от психоэмоциональных и когнитивных до грубых структурных поражений нервной системы (1,2,3,4,5,6). Имеются сообщения, что ревматоидный артрит в сердечно - сосудистой системе вызывает изменения начиная от жалоб вегетативного характера до клинически выраженной сердечной недостаточности (7,8,9,10,11,12). В желудочно-кишечном тракте под воздействием ревматоидного артрита и препаратов применяемых для лечения больных, пациенты жалуются на неприятные ощущения, боли, изжогу, отрыжку, тошноту и т.д. В конечном итоге могут появиться поражения слизистой желудка и кишечника (13,14,15,20). У больных с ревматоидным артритом наблюдаются различные поражения почек (16,17,18,19,).

Проведенные исследования показали, что ревматоидный артрит воздействует не только на костно-суставную систему, но и на все системы и органы организма. И как показывают эти исследования воспалительные процессы выявляются со стороны других органов раньше, чем со стороны костно-суставной системы. Большинство авторов считают, что на начальных этапах при ревматоидном артрите во внутренних органах первично нарушаются трофические процессы с вовлечением в процесс местной иммунной системы.

Ревматоидный артрит с начальных этапов формирования в организме, оказывает негативное влияние на дыхательную систему, на всем ее протяжении от носоглотки до лёгких. Однако несмотря на имеющиеся данные, в литературе недостаточно сведений об изменениях в лимфоидных образованиях трахеи при ревматоидном артрите.

Цель исследования: изучить количественные и качественные реактивные изменения в лимфоидных образованиях трахеи крыс, и уровня экспрессии маркера Ki-67 как маркера уровня пролиферации клеток в трахеи при воздействии моделированного ревматоидного артрита.

Материалы и методы исследования. В эксперименте были использованы 40 белых беспородных крыс четырех месячного возраста обоего пола со средней массой тела 170-180 гр. Все животные содержались в стандартных условиях вивария. В экспериментальной группе животных было проведено моделирование ревматоидного артрита (для моделирования ревматоидного артрита использовался полный адьювант Фрейнда). Забой животных в экспериментальной группе проводили через 1 и 2 месяца эксперимента. Полученные препараты обрабатывались по общепринятой гистологической методике. Полученные срезы окрашивались гематоксилин-эозином и проводилась ШИК-реакция. Уровень пролиферации клеток в трахеи определялся методом изучения экспрессии маркера Ki-67.

Результаты исследования. В собственной пластинке слизистой оболочки трахеи лимфоидные образования представлены несколькими видами. Выявляются диффузно залегающие лимфоциты. Лимфоидные клетки в собственной пластинке слизистой оболочки формируют цепочки, эти цепочки лимфоцитов имеют различную протяжённость в зависимости от участка органа, и они бывают одно-, двух- и трехрядными. Цепочки лимфоцитов погружаясь в подслизистую основу начинают формировать лимфоидные образования, они имеют разную форму в зависимости от участка подслизистой основы. На вершине складки слизистой оболочки между хрящевыми кольцами они представлены в виде фолликул. Лимфоидные клетки в них плотно прилегают друг к другу, а сами фолликулы четко отграничены от окружающей ткани. Количество клеток в них варьирует от 30-40. В глубине подслизистой основе лимфоидные образования представлены в виде скоплений. В отличия от фолликул лимфоидные скопления имеют большую площадь, клетки в них залегают рыхло, на разном удалении друг от друга. Количество клеток в них составляет от 40 до 60 и более. Сосуды собственной пластинки ближе к эпителию, в большинстве это случаев капилляры и вены, окружены по окружности однорядной цепочкой лимфоцитов из 4-6 клеток. В подслизистой основе рядом с артериолами и более крупными венами залегают 1 или 2 лимфоидные клетки .

При воздействии ревматоидного артрита в экспериментальной группе крыс, возникающие изменения в стенке трахеи зависят от срока эксперимента. В течении первого месяца эксперимента в собственной пластинке и подслизистой основе трахеи происходит перестройка лимфоидных образований. Увеличивается количество диффузно залегающих лимфоидных клеток. Возрастает количество рядов клеток в цепочках лимфоцитов, они плотно прилегают друг к другу. И из них начинают фор-

мироваться более крупные лимфоидные образования, фолликулы и скопления лимфоцитов, и в них увеличивается на порядок количество лимфоидных клеток до 60-80 и более.

В собственной пластинке слизистой оболочки лимфоидные образования обнаруживаются непосредственно под эпителиальным покровом трахеи.

Из них лимфоциты проникают между клетками эпителия. В просвете трахеи обнаруживается скопления секрета с лимфоидными клетками. В просвете артериальных и венозных капилляров выявляются форменные элементы крови, заполняющие их просвет.

В трахеи крыс экспериментальной группы к окончанию 2-го месяца нарастает степень реактивных изменений в структурах её стенки. Наблюдается истончение и нарушение целостности эпителиального покрова. В сосудах уменьшается просвет, в артериолах утолщается стенка, в некоторых из них нарушается целостность стенки. В лимфоидных образованиях подслизистой основы нарастает их количественный состав 80-100 клеток и площадь расположения. В просвете трахеи увеличивается количество воспалительного секрета и содержание лимфоидных клеток в нем. Выявляются структурные изменения в опорном каркасе трахеи.

Результат экспрессии оценивали как процент положительно экспрессированных от общего числа клеток на выделенной области. Уровень экспрессии оценивался как низкий (уровень экспрессии), когда он составлял 20%, средний (уровень экспрессии), когда он составлял 20-60%, и высокий (уровень экспрессии), когда он превышал 60%.

Общее количество обнаруженных клеток	1547
Количество позитивных клеток	189
Количество негативных клеток	1358
Позитивная экспрессия	12,21%
Общая площадь	1147510 px ²

На основании проведенного иммуногистохимического исследования участка гиперплазированного лимфоидного образования трахеи белой беспородной крысы экспериментальной группы, было установлено следующее:

1. Общее количество клеток в исследуемом образце составило 1547.
2. Из них 189 клеток продемонстрировали положительную экспрессию маркера Ki-67, что указывает на их участие в процессе клеточной пролиферации.
3. Количество негативных клеток составило 1358, что подтверждает преобладание клеток с низким уровнем пролиферации в данном участке.
4. Позитивная экспрессия Ki-67 составила 12,21%, что свидетельствует о низком уровне пролиферативной активности клеток в гиперплазированном лимфоидном образовании трахеи.

Данные результаты указывают на наличие гиперплазии лимфоидной ткани, однако уровень клеточной пролиферации остается относительно низким. Это может свидетельствовать о том, что в данной модели ревматоидного артрита, несмотря на активизацию лимфоидной ткани, процесс пролиферации клеток не достигает высоких значений. Полученные результаты могут быть важны для дальнейшего понимания патогенеза ревматоидного артрита и роли лимфоидных образований в этом процессе.

Вывод: Таким образом результаты исследования показывают, что реактивные изменения в трахеи крыс при моделированном ревматоидном артрите отличаются этапностью в зависимости от срока заболевания. На начальных этапах моделированного артрита осложнения формируются прежде в других системах, чем в костно-суставном аппарате организма. В частности, в трахеи крыс при моделированном ревматоидном артрите первично возникают трофические изменения в сосудах и местных иммунных органах. И лишь за тем развиваются изменения в хрящевом остове трахеи. Исследование экспрессии маркера пролиферации Ki-67 в стенках трахеи у крыс экспериментальной группы выявило, что в трахеи уровень экспрессии Ki-67 составил 12,21%, что соответствует низкому уровню пролиферации.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на фоне увеличения количественного состава и площади распределения лимфоидных образований в трахеи экспериментальных крыс уровень экспрессии Ki-67 остается низким. Это свидетельствует о том, что пролиферативные изменения по выраженности отстают от реакции лимфоидных образований в трахеи крысы при воздействии моделированного ревматоидного артрита.

Список литературы:

1. Юсеф Х., Чупалла С.Дж., Ли Д., Чен М.Б., Берк А.Н., Зера К.А. и др. Стареющая кровь снижает активность предшественников нейронов в гиппокампе и активирует микроглию через VCAM1 эндотелиальных клеток мозга. *Nat Med* (2019) 25(6):988–1000.
2. Бизли-Лонг Н., Мосс К.Е., Эшби У.Р., Бестолл С.М., Альмахасне Ф., Даррант А.М. и др. VEGFR2 способствует центральной эндотелиальной активации и распространению боли при воспалительном артрите. *Brain Behav Immun* (2018) 74:49–67. doi: 10.1016/j.bbi.2018.03.012
3. Шайбл Х.Г. Ноцицептивные нейроны обнаруживают цитокины при артрите. *Arthritis Res Ther* (2014) 16(5):470.
4. Блуте Р.М., Уолтер В., Парне П., Лайе С., Лестаж Ж., Веррье Д. и др. Липополисахарид вызывает болезненное поведение у крыс посредством механизма, опосредованного блуждающим нервом. *C R Acad Sci III* (1994) 317(6):499–503.
5. Стейнберг Б.Е., Сильверман Х.А., Роббьяти С., Гунасекаран М.К., Цава Т., Баттинелли Э. и др. Нейрограммы, специфичные для цитокинов, в сенсорном блуждающем нерве. *Bioelectron Med* (2016) 3:7–17. doi: 10.15424/bioelectronmed.2016.00007
6. Джейкобс Б.Л., ван Праг Х., Гейдж Ф.Х. Нейрогенез во взрослом мозге и психиатрия: новая теория депрессии. *Mol Psychiatry* (2000) 5(3):262–9. doi: 10.1038/sj.mp.4000712
7. Вязникова, О.А. Синдром диспепсии и патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта у больных ревматоидным артритом: автореф. дис. ... канд. мед. наук / О.А. Вязникова. — Нижний Новгород, 2008.
8. Каратеев, А.Е. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические рекомендации / А.Е. Каратеев, Е.Л. Насонов // *Русский медицинский журнал*.—2006. — № 14 (25). — С. 1769—1778.
9. Каратеев, А.Е. НПВП-индуцированная диспепсия: распространенность и возможность медикаментозной коррекции / А.Е. Каратеев, Е.Л. Насонов, Г.Г. Корешков // *Научно-практическая ревматология*. — 2003. — № 5. — С. 76—78.
10. Матчем Ф., Рейнер Л., Стир С., Хотопф М. Распространенность депрессии при ревматоидном артрите: систематический обзор и метаанализ. *Ревматология (Оксфорд)* (2013) 52(12):2136–48. doi: 10.1093/rheumatology/ket169
11. Неруркар Л., Зиберт С., Макиннес И.Б., Кавана Дж. Ревматоидный артрит и депрессия: воспалительная точка зрения. *Lancet Psychiatry* (2019) 6(2):164–73.
12. Вернь-Салль П., Пуплен С., Трувен А.П., Бера-Лувиаль А., Субрие М., Рише С. и др. Время боли при ревматоидном артрите: влияние активности заболевания и психологических факторов. *Eur J Pain* (2020). doi: 10.1002/ejp.1651
13. Вандайк М.М., Паркер Дж.К., Смарт К.Л., Хьюитт Дж.Э., Джонсон Г.Э., Слотер Дж.Р. и др. Тревожность при ревматоидном артрите. *Артрит Ревм* (2004) 51(3):408–12. doi: 10.1002/art.20474
14. Насонов Е.Л. (ред.). Российские клинические рекомендации. Ревматология. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2017. 464 с. [Nasonov EL, editor. *Rossiyskie klinicheskie rekomendatsii. Revmatologiya* (Russian clinical guidelines. *Rheumatology*). Moscow: GEOTAR-Media; 2017:464 p. (In Russ.)]. ЖКТ.
15. Фоломеева О.М., Галушко Е.А., Эрдес Ш.Ф. Распространенность ревматических заболеваний в популяциях взрослого населения России и США. *Научно-практическая ревматология*. 2008;(4):4-13.11)
16. Фоломеева О.М., Галушко Е.А., Эрдес Ш.Ф. Распространенность ревматических заболеваний в популяциях взрослого населения России и США. *Научно-практическая ревматология*. 2008;(4):4-13.
17. Broce I, Karch CM, Wen N, Fan CC, Wang Y, Tan CH и др. Генетические особенности, связанные с иммунитетом, при лобно-височной деменции: анализ полногеномных ассоциативных исследований. *PLoS Med* (2018) 15(1):e1002487.
18. Abe K., Mitsuka T., Yamaoka A., Yamashita K., Yamashita M., Norimoto M. et al. Sudden glottis stenosis caused by cricoarytenoid joint involvement due to rheumatoid arthritis. *Intern. Med*. 2013. N 52(21). P. 2469–2472.
19. Peters J. E., Burke C. J., Morris V. H. Three cases of rheumatoid arthritis with laryngeal stridor. *Clin. Rheumatol*. 2011. N 30(5). P. 723–727.
20. Nakano M, Ueno M, Nishi S, Shimada H, Hasegawa H, Watanabe T, Kuroda T, Sato T, Maruyama Y, Arakawa M. Analysis of renal pathology and drug history in 158 Japanese patients with rheumatoid arthritis. *Clin Nephrol*. 1998;50:154-60.

Для цитирования: Харибова Е.А., Тешаев Ш.Ж., Мелиев Ф.Б. Оценка морфофункциональной и иммуногистохимической реактивности в трахеи вызванной моделированным ревматоидным артритом // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 224–227. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16981473>